

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18513255>

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SINTAKTIK-STILISTIK FIGURALARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Maxmudov Muxammadolim

Qo'qon Universiteti, lingvistika yo'nalishi 2 kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Sintaktik-stilistik figuralar tilning estetik va madaniy jixatdan boyligini aks ettiruvchi muxim ifoda vositalaridan biridir. Ushbu maqolada o'zbek va Ingliz tillarida sintaktik-stilistik figuralarning lingvokulturologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada har ikki tilga xos anafora, epifora, parallelizm, inversiya, ellipsis kabi sintaktik-stilistik vositalarning strukturaviy va madaniy mohiyati qiyosiy tahlil qilinadi. Ingliz va O'zbek tillaridagi misollarni bir-biriga taqqoslash orqali ikki tildagi o'xshash va farqli jixatlar tushuntirib beriladi.

***Kailt so'zlar:** Anafora, Epifora, Parallelizm, Inversiya, Ellipsis, Simantik turlar, Stilistik figuralar, Qo'shma gaplar, sintaktik-stilistik vositalar.*

Kirish

Tilning stilistik imkoniyatlari uning milliy madaniyati va xalq tafakkurini aks ettirishda muhim o'rin tutadi. Sintaktik-stilistik figuralar tilning sintaktik qurilishi orqali ma'no va ta'sirchanlik yaratishga xizmat qiluvchi vositalardir. Har bir xalqning tili o'ziga xos madaniyat, tarixiy tajriba va milliy dunyoqarash bilan chambarchas bog'liq bo'lgani uchun sintaktik-stilistik figuralarni lingvokulturologik nuqtayi nazardan o'rganish muhim ahamiyati kasb etadi. Biz sintaktik – stilistik figuralarni lingokulturologik jixatdan o'rganar ekanmiz, shu tariqa Ingliz va O'zbek tillaridagi nutqdning emosionalligini, stilistik vositalarning nutqdagi ahamiyati misollar yordamida ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism

Sintaktik-stilistik figuralar, avvalo, tilning grammatik tuzilishida badiiylik va ekspressivlikni oshiruvchi vositalardir. Ular soʻz tartibini oʻzgartirish, gap qismlarini takrorlash, yoki maʼlum sintaktik parallelizmni yaratish orqali matnga obrazlilik beradi. Quyida oʻzbek va ingliz tillaridagi ayrim sintaktik-stilistik figuralar va ularning lingvokulturologik xususiyatlari keltiriladi.

1. Anafora – ketma-ket gaplarning boshida bir xil soʻz yoki birikmaning takrorlanishidir. Oʻzbek tilidagi bu usul hissiy ifoda kuchini oshiradi: “Sen mening quvonchim, sen mening dardimsan, sen mening orzumsan.” Ingliz tilida esa: “I came, I saw, I conquered.” (Men keldim, koʻrdim, gʻalaba qozondim.) Bu shakl har ikkala tilda kuchli taʼsirchanlik va ritmiklik hosil qiladi.

2. Epifora – ketma-ket gaplarning oxirida bir xil soʻzning takrorlanishi. Masalan, oʻzbek tilida: “Men seni kutdim, umr boʻyi kutdim.” Ingliz tilida: “See no evil, hear no evil, speak no evil.” Bu figura madaniyatlarda takror orqali gʻoyaning mustahkamlanishini bildiradi.

3. Parallelizm – bir xil sintaktik qurilishdagi gap yoki iboralar ketma-ketligidir. Oʻzbek tili folklorida parallelizm xalq ogʻzaki ijodining asosiy badiiy vositasi hisoblanadi. Ingliz tili esa adabiy nutqda parallel tuzilmalarni notiqlik uslubi sifatida keng qoʻllaydi.

4. Inversiya – soʻzlarning odatiy tartibining oʻzgarishi orqali eʼtiborni oshirish vositasidir. Masalan, oʻzbek tilida: “Ketdi u, yuragimni olib ketdi.” Ingliz tilida esa: “Down fell the rain.” Bu figura har ikki tilda poetik ifodani kuchaytiradi.

5. Ellipsis – gapning maʼnodan anglashiladigan qismini tushirib qoldirish. Masalan: “Men Toshkentga, u Samarqandga.” (yaʼni ‘boradi’ soʻzi tushirilgan). Bu hodisa qisqalik va tabiiylikni taʼminlaydi.

Lingvokulturologik nuqtayi nazardan, sintaktik-stilistik figuralar milliy tafakkur va madaniyatni aks ettiradi. Masalan, oʻzbek tili xalqona, hissiy, obrazli ifodalar orqali mehr, sadoqat, eʼtiqod kabi qadriyatlarni koʻrsatadi. Ingliz tili esa mantiqiylik, tartib va individualizmni ifoda etuvchi sintaktik konstruksiyalar bilan ajralib turadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sintaktik-stilistik figuralar har ikki tilda ham tilning badiiy-estetik imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ularning lingvokulturologik tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir xalq o'z fikrini sintaktik vositalar orqali milliy ruh, madaniyat va estetik qadriyatlar asosida ifodalaydi. Demak, sintaktik-stilistik figuralarni o'rganish til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumaniyozova, M. (2019). *Stilistika va nutq madaniyati*. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford: Blackwell.
3. Galperin, I.R. (1981). *Stylistics*. Moscow: Higher School.
4. Xudoyberdiyeva, N. (2021). *Tilshunoslikda lingvokulturologik yondashuv*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Halliday, M.A.K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. London: Arnold.